

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET WAT EN WAAROM

Milieukosten in de groententeelt in België: een vergelijking tussen conventionele en biologische landbouw

Het telen van groenten in België vereist een evenwicht tussen rendabiliteit en minimaliseren van milieu-impact. Om dit te bereiken, is het belangrijk om te analyseren hoe verschillende landbouwpraktijken, gaande van intensieve conventionele systemen tot extensieve biologische systemen, de milieukosten beïnvloeden (€ impact per € bruto marge voor de landbouwer). We willen nagaan welke praktijken de milieu-impact verminderen zonder de rendabiliteit in gevaar te brengen. Dit zou het voor landbouwers makkelijker moeten maken om deze praktijken toe te passen en zou waardevolle informatie moeten opleveren voor beleidsbeslissingen om ze te integreren.

De milieukosten-batenanalyse (e-CBA), gebaseerd op levenscyclusanalyse (LCA), maakt de vergelijking mogelijk van verschillende landbouwbeheersystemen: (1) intensief

conventioneel beheer (spitten, minerale meststoffen); (2) extensief conventioneel beheer (gereduceerde bodembewerking, bodembedekkers, compost en chemische meststoffen); (3) intensief biologisch beheer (ploegen, stalmest en drijfmest); en (4) extensief biologisch beheer (gereduceerde bodembewerking, compost).

Deze aanpak maakt het mogelijk om de milieukosten van elke strategie in monetaire termen te vergelijken (€ impact per € geproduceerd). De resultaten tonen aan dat extensief biologisch beheer het meest duurzaam en rendabel is, met milieukosten die 69% lager liggen dan bij intensieve conventionele landbouw. Daarentegen heeft extensief conventioneel beheer de hoogste milieukosten (0,39 €/€), wat aantoont dat de combinatie van compost en chemische meststoffen geen efficiënte strategie is.

1. Milieukosten (€ per € bruto marge voor de landbouwer) voor elk geteste praktijk.

KERNWOORDEN

Milieukosten, impact, groententeelt, biologisch landbouw, grondbewerkingsreductie, bodembedekkers

AUTEURS

Miguel Rodríguez Méndez, GEN group, ECOBAS, Universidade de Vigo, Spanje
Marina Gómez Rodríguez, GEN group, ECOBAS, Universidade de Vigo, Spanje

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.